

INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA DE CAMAGÜEY

INTRODUCTION OF RESEARCH RESULTS OF MATHEMATICS IN THE PRE-UNIVERSITY EDUCATION OF CAMAGUEY

Autores:

Ms. Carlos Basulto Morales. Universidad de Camagüey. carlos.basulto@reduc.edu.cu
Ms. C. Delia Sarduy Nápoles. Universidad de Camagüey. delia.sarduy@reduc.edu.cu
Ms. C. Estrella Sobrado Cárdenas. Universidad de Camagüey. estrella.sobrado@reduc.edu.cu
Dra. C. Nancy Monte de Oca Recio. Universidad de Camagüey. nancy.montes@reduc.edu.cu

Resumen

La presente investigación surge de la necesidad de socializar y sistematizar resultados científicos del Grupo de investigación en Matemática Educativa de la Universidad de Camagüey (GIMEUC) mediante el proceso de introducción de resultados en la práctica educativa. Tiene como objetivo introducir y generalizar resultados de investigaciones y valorar su impacto, para perfeccionar la enseñanza-aprendizaje de la Matemática preuniversitaria desde la superación de los docentes. Los principales resultados e impactos son: estrategia metodológica para dirigir el proceso de introducción de resultados, orientaciones metodológicas para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, preparación de los directivos para el aseguramiento material y apoyo al trabajo con el claustro de grado y las familias de los alumnos implicados. Además se desarrolló una capacitación a los profesores de matemática del municipio de Camagüey, un entrenamiento y acompañamiento a los docentes que introdujeron los resultados, se trabajó con el claustro de grado para establecer relaciones interdisciplinarias y con las familias de los alumnos implicados, para reflexionar sobre la importancia del aprendizaje de la matemática y ofrecer vías para que colaboren con el aprendizaje de los alumnos desde el hogar. Se pudo observar la mejora del desempeño de los docentes implicados, del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en función de la formación integral de los educandos, el fortalecimiento de las relaciones entre la Universidad y la Dirección Provincial de Educación, la consolidación de las relaciones entre profesores universitarios de diferentes especialidades y departamentos, de alumnos ayudantes de Matemática, junto a directivos y docentes del MINED a través del trabajo conjunto en el desarrollo del proyecto.

Palabras claves: Introducción de resultados investigativos, proyecto de investigación de matemática.

Summary

This research arises from the need to socialize and systematize scientific results of the Research Group in Educational Mathematics of the University of Camagüey (GIMEUC) through the process of introducing results in educational practice. Its objective is to introduce and generalize research results and assess their impact, to improve the teaching-learning of pre-university mathematics from the overcoming of teachers. The main results and impacts are: methodological strategy to direct the process of introduction of results, methodological guidelines for the direction of the teaching-learning process, preparation of managers for material assurance and support for work with the undergraduate claustrum and the families of the students involved. In addition, a training was developed for the mathematics teachers of the municipality of Camagüey, a training and accompaniment to the teachers who introduced the results, we worked with the claustrillo of the grade to establish interdisciplinary relationships and with the families of the students involved, to reflect on the importance of learning mathematics and offering ways for them to collaborate with students' learning from home. It was possible to observe the improvement of the performance of the teachers involved, of the teaching-learning process of Mathematics based on the comprehensive training of the students, the strengthening of relations between the University and the Provincial Directorate of Education, the consolidation of the Relationships between university professors from different specialties and departments, assistant students of Mathematics, together with directors and teachers from MINED through joint work in the development of the project.

Keywords: Introduction of research results, mathematics research project.